

ПАХТА ДАЛАЛАРИ ЧЕТЛАРИДА ЖОЙЛАШТИРИЛГАН АСАЛАРИ ОИЛАЛАРИДАН СУНЬИЙ УСУЛДА ОНА АСАЛАРИ ЕТИШТИРИШ ВА УРУҒЛАНТИРИШ

¹Тўраев О.С, ²Жўраева Д.Р, ³Ахмедов Т.П, ⁴Собирхонов А.С

^{1,2,3,4}Чорвачилик ва паррандачилик илмий-тадқиқот институти илмий ходимлари

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13856268>

Аннотация. Мақолада пахта далалари четларида жойлаштирилган асалари оилаларида дала шароитида сунъий усулда она асалари етиштириши ва уларни сунъий усулда уруғлантириши жараёнлари тўғрисида маълумотлар келтирилган.

Калим сўзлар: Она асалари, эркак асалари, жинсий суюқлик оталик оилалари, шприц, трубка, карбонат ангидрид (CO₂), нуклеус, личинка, оналик оила, мум косачалари, шпател, курракча, пайвандлаш рамкаси, тарбияловчи.

Аннотация. В статье приведены сведения об искусственном разведении пчелиных маток и их искусственном осеменении в полевых условиях в пчелиных семьях, размещенных по краям хлопковых полей.

Ключевые слова: пчелиная матка, самец, половая жидкость, отцовской семьи, шприц, трубка, углекислый газ (CO₂), нуклеус, личинка, маточная семья, восковые мисочки, лопаточка, расплодная привоочная рамка, семья воспитательная.

Abstract. The article provides information on the artificial breeding of queen bees and their artificial insemination in field conditions in bee families placed on the edges of cotton fields.

Keywords: Queen bee, male bee, sex fluid paternity families, syringe, tube, carbon dioxide (CO₂), nucleus, larva, queen family wax cups, spatula, brood welding frame, breeder.

Мавзунинг долзарблиги: Ўзбекистон Республикасининг иқлим шароити асалари оиласини ривожлантириш жуда қулайдир. Шунинг учун ҳам давлатимиз бу ишларни амалга оширишга катта этибор бермоқда. Республикамиз иқлим шароитида эрта бахордан бошлаб сунъий усулда она асалари етиштириб, уларни кўшни давлатларга ва республикамизнинг эҳтиёжини қондириш мақсадида, кўплаб она асалари етиштириш мумкин. Она асалари балоғат ёшига етгандан сўнг, у табиий равишда эркак асалари билан фақатгина очик ҳавода учрашиб, уруғланиб қайтади. Унинг ана шу хусусияти назорат қилиб бўлмаслиги учун асаларичиликда селекция-наслчилик ишларини олиб боришни анча қийинлаштиради. Шу мақсадда, она асаларини сунъий усулда уруғлантириш ишларини дала шароитида, пахтачилик худудларида ўтказишни тажриба асосида ўрганишни мақсад қилиб олдик.

Пахта далаларини четларидаги бўш майдончаларда жойлаштирилган асалари оилаларидан сунъий усулда она асалари етиштириш учун олдиндан оналик яъни личинкалар олинадиган асалари оилалари танлаб олинди ва улар даврий равишда шакар шарбати билан озиклантириб турилди. Шу давр ичида сунъий усулда она асалари етиштириш учун мум косачалари, курракча, асалари сути, пайвандлаш рамкалари ва тоза сув тайёрлаб қўйилди. [1.2]

Шунингдек, энг яхши кучли асалари оилаларидан тарбияловчи асалари оиласи тайёрлаб қўйилди. Бундай оилаларни етим қилиш учун, уларни онаси бир кун олдин олиб қўйилди. Тарбияловчи асалари оиласи бу даврда етимлигини сезгач, уларга бир кунлик личинкалар олиб ўтказилган пайвандлаш рамкалари уянинг ўртасига бериб чиқилди.

Тарбияловчи асалари оилалари кун ора 250-300 гр.дан оксилли озукалар билан озиклантириб қўйилди.[4.5]

Она асаларининг сунъий усулда уруғлантириш учун олдиндан етарли миқдорда она асалари етиштириш лозим. Шу мақсадда, сунъий усулда она асалари керакли миқдорда етиштирилди.

Бу тўғридаги маълумотлар қўйидаги 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал

Она асалари етиштиришда личинкаларни қабул қилиниши (дона)

Кунлар	Личинка берилди	Қабул қилинди	% ҳисобида
1-кун	84	71	84,5
2-кун	78	66	84,6
3-кун	86	69	80,2

1-жадвал маълумотларидан кўринадики, пахта далалари четларида ташкил этилган сунъий усулда она асалари етиштириш ишларида биринчи кунда тарбияловчи асалари оилаларига 84 та бир кунлик асалари личинкалари берилди. Улардан 71 таси қабул қилинди ёки 84,5% ни ташкил этди. Худди шундай, иккинчи кунда 78 та бир кунлик асалари личинкалари берилган бўлса, улардан 66 таси қабул қилинди ёки бу 84,6% ни ташкил этди. Учинчи кунда эса 86 та бир кунлик личинкалар берилган бўлса, улардан 69 таси қабул қилинди ёки бу 80,2% ни ташкил этганлиги аниқланди.

Пахта далалари четларида сунъий усулда етиштирилган она асаларилар етилгандан сўнг, энг сифатлиси яхшилари саралаб олинди ва улар 10 -12 кун давр ичида етилиб, балоғат ёшига етгандан сўнг, уларни сунъий усулда уруғлантириш учун олиб қўйилди.

Шу даврда оталик асалари оилалари танлаб олинди ва улардан етиштирилган эркак асаларилар ажратиб олинди. Бу тўғрисидаги маълумотлар қўйидаги 2-жадвалда келтирилган.

2-жадвал

Эркак асаларилар вазни (мг)

Кунлар	n	lim	X±Sx	Cv, %
5-7 кунлик	10	231-244	237,5±31,4	31,4
9-10 кунлик	10	239-248	243,±33,1	29,5
12-14 кунлик	10	233-245	239,0±30,4	30,4

2-жадвал маълумотларидан кўринадики, эркак асалари вазни дастлабки 5-7 кунлик ёшга нисбатан 9-10 кунлик даврга келиб 6 мг га ошган, 12-14 кунлик ёшга нисбатан эса 1,5 мг га ошганилиги аниқланди. Бу эса эркак асалари вазни ошганлиги билан, уларга жинсий суюқлик захираси ошганлиги дарак беради.

Она асалари сунъий усулда уруғлантириш

2024 йил март ойида эркак асаларини етиштириш учун энг яхши оталик асалари оилалари танлаб олинди ва бундай асалари оилалари даврий равишда оксилли озукалар билан озиклантириб турилди. Сунъий усулда она асалари етиштиришда бир ой олдин эркак асалари етиштириш лозим. 2024 йил апрель ойининг охирида сунъий усулда она асалари етиштириш ишлари бошлаб юборилди. Май ойининг дастлабки кунларида етарли миқдорда сунъий усулда она асалари етиштирилди. Уларни балоғат ёшига етгунча 10-14 кун керак эди. Шу даврда она асаларини парвариш қилинди, улар оксилли озукалар билан озиклантириб турилди.

Эркак асаларини вазнини кунлик ўзгариб туриши тўғрисидаги маълумотларни 1-расмдан ҳам кўриш мумкин.

1-расм. Эркак асаларини вазнининг кунлик ўзгариб туриши.

1-расм маълумотларидан кўриш мумкинки, асалари уясида улғайган эркак асаларининг вазни, улар яшаш жихатдан балоғатга етгунча доим ўзгариб борган ва балоғатга етгач 12-14 кунлик даврда, унинг вазни 243,5 мг.га етганлигини кўришингиз мумкин. Эркак асаларининг вазни ошган сари, унинг хамма аъзолари яхши ривожланаётганлигини кўрсатиб берадиган асосий белгидир. Бундай эркак асаларидан сперма суюқлиги, бошка енгил вазндаги эркак асаларига нисбатан анча кўп бўлиши кузатилган ва уларни сунъий уруғлантириш учун тайёрлаб кўйилди.

Шу мақсада, она асаларини сунъий усулда уруғлантириш учун, биринчи новбатда, сунъий усулда уруғлантирилган аппаратларни барча қисмларини дезинфекция қилинди, бунда спиртли эритмали сув ва дистирланган сувдан фойдаланилди. Эркак асаларини сперма суюқлигини олиш учун жинсий жихатдан етилган эркак асаларилар танлаб олинди.

Эркак асаларининг қорин қисмини сиқиб, секингина унинг орқа қорин қисмидаги сперма халтачаси чиқарилиб, ундан махсус шприц ёрдамида сперма суюқлиги тортиб олинди. Она асаларини сунъий усулда уруғлантириш учун она асаларини насли, унга мос бўлган махсус трубкалар танлаб олинди. Турбқачага она асалари жойлаштирилиб, уни карбанат ангидрит (CO₂) гази ёрдамида хушсизлантирилди. Штативга жойлаштирилган она асаларини жинсий аъзолари илмоғлар ёрдамида очилиб, эркак асаларини сперма суюқлиги билан уруғлантирилди.

Уруғлантириган она асалари штативдан олинди ва махсус кафасчаларда иссиқ хонада сакланди, кейинчалик уларни кичик оилаларига (уячаларга) нуксусларга кўйиб юборилди ва бундай кичик асалари оилалари она асаларини яхши ва тез қабул қилди. Сунъий усулда уруғлантирилган она асаларилар тўғрисидаги маълумотларни куйидаги 3-жадвалда кўришингиз мумкин.

3-жадвал

Сунъий усулда уруғлантирилган она асаларилар

Кунлар	n	lim	X±Sx	Cv,%
Биринчи кун	83	60-98	83,0±15,	22,4
Иккинчи кун	92	86-99	92,5±	28,5

Учинчи кун	92	72-112	92,0±19,8	26,
------------	----	--------	-----------	-----

3-жадвал маълумотларидан кўриш мумкинки, 2024 йил май ойида натижаси 270 та она асалари сунъий усулда уруғлантириш учун тайёрланди. Шундан 3 та она асалари кичкина ҳажмда бўлганлиги сабабли, улар уруғлантирилмади. Биринчи кунда 83 та, иккинчи кунда 92 та, ва учинчи кунда эса 92 та, жами 267 та она асалари сунъий усулда сифатли уруғлантирилди.

Сунъий уруғлантирилган она асалари кунлик тухум қўйиши ўрганиб чиқилди биринчи кундан она асалари тухум қўйишни бошламади. Тажрибалар даврида иккинчи кунда 29 та она асалари ўртача 72,5 тадан тухум қўйиши кучайтирди учинчи кунда она асаларилар 135,5 тадан тухум қўйган бўлса, кейинги кунларда 765,5 тага етди ва шундан сўнг она асаларининг кунлик тухум қўйиши кўрсаткичлари ортиб бориши кузатилди.

Натижада, тадқиқотлар даврида 267 та она асалари сунъий усулда уруғлантирилгандан сўнг, 267 та она асаларининг 258 таси яхши уруғланган ва 2 кундан сўнг, улар тухум қўйишга киришган. 9 та она асалари сифатсиз бўлганлиги учун улар яхши уруғланмаган ва уларни яроқсизга чиқариб, йўқ қилинди. Бу айнан 3,48% ни ташкил этади. Сунъий усулда уруғлантирилган она асалариларнинг кунлик тухум қўйиши тўғрисидаги маълумотларни қуйидаги 4-жадвалдан ҳам кўришингиз мумкин.

4-жадвал

Сунъий усулда уруғлантилган она асаларининг кунлик тухум қўйиши (дона)

Кунлар	Уруғлантирилган она асалари сони	Уруғлантирилган она асаларининг кунлик тухум қўйиши		
		Lim	X±Sx	Cv%
Иккинчи кун	29	67-78	72,5	21,4
Учинчи кун	58	120-150	135,0	25,5
Бешинчи кун	62	581-950	765,5	28,4

4-жадвал маълумотларидан хулоса қилиш мумкинки, сунъий усулда уруғлантирилган она асаларилар, ўзини кунлик тухум қўйишини кунсайин ошириб борган. Дастлабки кунда, улар бир кунда ўртача 72,5 дона тухум қўйган бўлса бу кўрсаткич учунчи кунда 135,0 тага ошган ёки дастлабки кундан 62,5 тага қўп бўлган, ёки бу 180,0% ни ташкил этади. Бешинчи кунда эса тухум қўйиш анча миқдорда ошиб, ўртача 765,5 тага етган. Бу кўрсаткич учинчи кунга нисбатан 630,5 тага ошган, ёки бу 56,6% ни ташкил этмоқда. Худди шундай сунъий усулда уруғлантирилган она асаларининг кунлик тухум қўйиши даражасини қуйидаги 2- расмдан ҳам кўришингиз мумкин.

2-расм. Сунъий усулда уруғлантирилган она асаларининг бир кунлик тухум кўйиш

2-расм маълумотларидан кўриняптики сунъий усулда уруғлантирилган она асаларилар биринчи кундан тухум кўйилмаган бўлсада, аммо иккинчи кунда, улар ўртача 72,5 та уруғ кўйган ва шундан сўнг, кейинги кунларда она асалариларни кунлик тухум кўйишини муттасил ошириб борган ва бешинчи кунда 765,5 тага етганлигини кўришингиз мумкин.

Хулоса: Она асалариларни сунъий усулда уруғлантириш учун балоғат ёшига еткандан сўнг 12-14 кун даврда жинсий жихатдан тўлиқ етилган давр бўлиб, 13-15 кунлик даврда, уларнинг жинсий етилганлиги аниқланди. Сунъий усулда уруғлантирилган она асаларилар иккинчи кундан бошлаб оз миқдорда ва сўнгги кунлардан бошлаб эса кунлик тухум кўйишини муттасил ошириб борганлиги аниқланди.

REFERENCES

1. Богомолов К.В, Борадачаев А.В. Инструментальное осеменение пчеленых маток в про: ж Пчеловедство, 2016, №9с. 10-11.
2. Галкина Г.А., Кадара С.А. Вожное звено технологической цепи искусственного осмения ж. Пчеловедство, 2015, № 6, ст. 12-14.
3. Меркурьева Е.К. Биометрия в селекции и генетике сельскохозйственных животных. Москва “Колос”, 1983
4. Тўраев О.С., Мавлонов С.М., Ахмедов Т.П., Эшдавлатов О.З., Қахрамонов Б.А. Она асаларинг сунъий усулда уруғлантириш даврида санитария-гигеиния қоидалари. “Аграр соҳасини барқарор ривожлантиришга фан, таълим ва ишлаб чиқариш интеграцияси илмий-амалий конференцияси” материаллари тўплаш. Тошкент, 2020, 1327-1329 бетлар.
5. Тўраев О.С. Мавлонов, С.И. Қахрамонов, Б.И.Эшдалотов, О.З. Қулдашева, Ф.Х. Ахмедов Т.П. Ўзбекистон шароитида она асаларини сунъий усулда уруғлантириш истикболлари” Республикада чорвачиликни Илмий-амалий конференция материаллари Тошкент, 2019, 251-255 бетлар.